

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
PRO-REITORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

REUNIÃO PROGESP

Data 11/02/2021

*Tema: Apresentação dos valores movimentados na DARF período
2017 a 2020*

Narjara Carneiro de Lima

RESUMO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS

PERÍODO: 2017 A 2020

CONVÊNIO	2017	2018	2019	2020	TOTAL POR FONTE
175/2010 PARFOR		R\$ 6.814,50	R\$ 1.770,00	R\$ 74.693,50	R\$ 83.278,00
816090/2015 PARFOR	R\$ 393.775,70	R\$ 386.640,50	R\$ 250.808,00		R\$ 1.031.224,20
839159/2016 PROEXT		R\$ 1.008,00			R\$ 1.008,00
851238/2017 UAB		R\$ 4.070,50	R\$ 99.385,50	R\$ 25.753,50	R\$ 129.209,50
879533/2018 PARFOR			R\$ 95.642,08	R\$ 52.038,00	R\$ 147.680,08
CER II	R\$ 1.296,00	R\$ 12.270,00	R\$ 11.850,00		R\$ 25.416,00
COOP TÍC E FINANCEIRA				R\$ 4.984,98	R\$ 4.984,98
COVID				R\$ 2.611,18	R\$ 2.611,18
FAPESPA	R\$ 10.532,50	R\$ 18.817,50	R\$ 8.667,61	R\$ 1.661,66	R\$ 39.679,27
FAPESPA - FORMA PARÁ				R\$ 48.316,73	R\$ 48.316,73
MINISTÉRIO DA SAUDE		R\$ 442,50			R\$ 442,50
PROSAUDE	R\$ 4.855,50	R\$ 5.340,50			R\$ 10.196,00
REC PROPRIO	R\$ 33.292,00	R\$ 88.480,42	R\$ 52.715,62	R\$ 4.049,13	R\$ 178.537,17
SUS	R\$ 1.584,00				R\$ 1.584,00
TELESAÚDE			R\$ 1.552,50		R\$ 1.552,50
TESOURO	R\$ 508.418,50	R\$ 837.294,80	R\$ 1.818.230,68	R\$ 1.143.870,75	R\$ 4.307.814,73
UAB	R\$ 4.867,50	R\$ 77.346,90			R\$ 82.214,40
TOTAL GERAL	R\$ 958.621,70	R\$ 1.438.526,12	R\$ 2.340.621,99	R\$ 1.357.979,43	R\$ 6.095.749,24

DISCRIMINAÇÃO DE DIÁRIAS POR FONTE

TESOURO					
	2017	2018	2019	2020	TOTAL POR FONTE
TESOURO	R\$ 508.418,50	R\$ 837.294,80	R\$ 1.818.230,68	R\$ 1.146.481,93	R\$ 4.310.425,91

TESOURO

RECURSO PRÓPRIO					
CONVÊNIO	2017	2018	2019	2020	TOTAL POR FONTE
REC PROPRIO	R\$ 33.292,00	R\$ 88.480,42	R\$ 52.715,62	R\$ 4.049,13	178.537,17

RECURSO PRÓPRIO

COOPERAÇÃO TÉCNICA					
CONVÊNIO	2017	2018	2019	2020	TOTAL POR FONTE
COOPERAÇÃO TÉCNICA	R\$ 10.532,50	R\$ 18.817,50	R\$ 8.667,61	R\$ 54.963,37	R\$ 92.980,98

COOPERAÇÃO TÉCNICA

CONVÊNIOS FEDERAIS

CONVÊNIO	2017	2018	2019	2020	TOTAL POR FONTE
175/2010 PARFOR		R\$ 6.814,50	R\$ 1.770,00	R\$ 74.693,50	R\$ 83.278,00
816090/2015 PARFOR	R\$ 393.775,70	R\$ 386.640,50	R\$ 250.808,00		R\$ 1.031.224,20
839159/2016 PROEXT		R\$ 1.008,00			R\$ 1.008,00
851238/2017 UAB		R\$ 4.070,50	R\$ 99.385,50	R\$ 25.753,50	R\$ 129.209,50
879533/2018 PARFOR			R\$ 95.642,08	R\$ 52.038,00	R\$ 147.680,08
839159/2016 PROEXT		R\$ 1.008,00			R\$ 1.008,00
UAB	R\$ 4.867,50	R\$ 77.346,90			R\$ 82.214,40
851238/2017 UAB		R\$ 4.070,50	R\$ 99.385,50	R\$ 25.753,50	R\$ 129.209,50
TELESAÚDE			R\$ 1.552,50		R\$ 1.552,50
	R\$ 398.643,20	R\$ 480.958,90	R\$ 548.543,58	R\$ 178.238,50	R\$ 1.606.384,18

CONVÊNIOS FEDERAIS

CONVÊNIOS					
CONVÊNIO	2017	2018	2019	2020	TOTAL POR FONTE
SUS	R\$ 1.584,00			R\$ 0,00	R\$ 1.584,00
CER II	R\$ 1.296,00	R\$ 12.270,00	R\$ 11.850,00	R\$ 0,00	R\$ 25.416,00
	R\$ 2.880,00	R\$ 12.270,00	R\$ 11.850,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00

SUS e CER II

DIVERSOS RESPONSÁVEIS

DIÁRIAS E SUPRIMENTO DE FUNDOS

DIÁRIAS NÃO COMPROVADAS

	2017	2018	2019	2020	TOTAL POR FONTE
VALOR DAS INSCRIÇÕES	R\$ 253.428,50	R\$ 139.290,00	R\$ 299.801,45	R\$ 207.301,35	R\$ 899.821,30
SALDO EM 10/02/2021	R\$ 20.488,50	R\$ 13.125,00	R\$ 53.112,60	R\$ 103.655,24	R\$ 190.381,34

VALOR DAS INSCRIÇÕES e SALDO EM 10/02/2021

DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

DEA - DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR				
DEA	2017	2018	2019	2020
VALOR ANUAL	R\$ 969.882,67	R\$ 1.164.746,86	R\$ 101.737,22	R\$ 118.935,00

DEA - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR

BELÉM (Reitoria e Centros)	R\$ 580.135,00	R\$ 741.728,00	R\$ 771.890,00	R\$ 647.777,00	2.741.530,00
CAMPI INTERIOR	R\$ 600.865,00	R\$ 705.451,14	R\$ 816.500,00	R\$ 534.500,00	2.657.316,14
	R\$ 1.181.000,00	R\$ 1.447.179,14	R\$ 1.588.390,00	R\$ 1.182.277,00	5.398.846,14

SUPRIMENTO DE FUNDOS

R\$ 1.000.000,00

SUPRIMENTOS NÃO COMPROVADOS

	2017	2018	2019	2020	TOTAL POR FONTE
VALOR DAS INSCRIÇÕES	R\$ 165.564,10	R\$ 180.700,16	R\$ 254.747,43	R\$ 299.947,21	900.958,90
SALDO EM 10/02/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 15.627,91	R\$ 16.627,91

VALOR DAS INSCRIÇÕES e SALDO EM 10/02/2021

BOLSAS 2017-2020

BOLSAS - FONTE TESOURO	2017	2018	2019	2020
AUXÍLIO CONECTIVIDADE EMERGENCIAL 2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.820,00
AUXÍLIO FINANCEIRO - AJUDA DE CUSTO	R\$ 47.550,00	R\$ 60.550,00	R\$ 141.900,00	R\$ 2.000,00
PROGRAMA UEPA AMBIENTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.000,00
PROJETO ESPEC. TRANST. ESPECTRO AUTISTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.984,60
PROJETO RADIO WEB UEPA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
QUARTETO DE CORDAS	R\$ 11.200,00	R\$ 13.650,00	R\$ 9.600,00	R\$ 1.600,00
COVID-19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 805.174,37
MADRIGAL/MADRIGAL (PIANISTA)	R\$ 62.530,00	R\$ 64.260,00	R\$ 66.766,95	R\$ 26.902,56
BOLSA AUXÍLIO ESTUDANTIL	R\$ 1.409.450,00	R\$ 1.672.300,00	R\$ 1.679.650,00	R\$ 1.680.000,00
BOLSA DE GRADUAÇÃO	R\$ 34.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIBIC-PIBIT/UEPA	R\$ 262.000,00	R\$ 264.000,00	R\$ 264.000,00	R\$ 234.000,00
CAMPUS AVANÇADO	R\$ 41.400,00	R\$ 18.750,00	R\$ 125.600,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.868.930,00	R\$ 2.093.510,00	R\$ 2.287.516,95	R\$ 3.058.481,53

BOLSAS - FONTE TESOURO

BOLSAS - RECURSO PRÓPRIO	2017	2018	2019	2020
AUXÍLIO CONECTIVIDADE EMERGENCIAL 2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.260,00
CIPE (CONV. UNIMED SUL DO PARÁ)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.475,00	R\$ 71.711,00
AUXÍLIO FINANCEIRO - AJUDA DE CUSTO - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 15.319,30	R\$ 14.816,00	R\$ 16.458,00	R\$ 0,00
CONTRATO 058/2018 UEPA/HEMOPA	R\$ 0,00	R\$ 22.800,00	R\$ 34.200,00	R\$ 0,00
MBA - CONVÊNIO Nº 02/2017-PRÓ-SAÚDE/SESPA/UEPA	R\$ 80.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
BOLSA – CARLOS CAMPELO	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00
FÁBRICA ESPERANÇA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.258,00
CURSINHO MARITUBA	R\$ 35.500,00	R\$ 58.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 130.819,30	R\$ 210.116,00	R\$ 163.733,00	R\$ 138.829,00

BOLSAS - FONTE RECURSO PRÓPRIO

BOLSAS - FONTE 0101	2017	2018	2019	2020
DOCTORADO	R\$ 105.600,00	R\$ 39.600,00	R\$ 105.600,00	R\$ 147.400,00
MESTRADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00	R\$ 315.000,00
MESTRADO E I.C.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.600,00
PIBIC/FAPESPA	R\$ 120.000,00	R\$ 353.200,00	R\$ 372.000,00	R\$ 318.000,00
PÓS-COVID-19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.750,00
PRECEPTORIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 964.700,00
PROGRAMA FORMA PARÁ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203.200,00
TOTAL	R\$ 225.600,00	R\$ 392.800,00	R\$ 657.600,00	R\$ 2.087.650,00

BOLSAS - FONTE 0101

CONVERSÃO DE PROCESSOS FÍSICOS EM ELETRÔNICOS	
PROCESSOS	3136
VOLUMES	3715

CONVERSÃO DE PROCESSOS FÍSICOS EM ELETRÔNICOS

